

УДК 597.2/5

ДИНАМИКА И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ СОМА (*SILURUS GLANIS*) В РЕКЕ ЖАЙЫК В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ НА ПРОМЫСЛОВЫЙ ВЫЛОВ

ГУБАШЕВА З.С., АБДОШОВА М.М., АБИЛОВА М.Н.

Атырауский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
Атырау, Республика Казахстан

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ современного состояния популяции сома (*Silurus glanis*) в реке Жайык с учётом длительного промыслового воздействия и введённого в 2023 году моратория на промысловый лов. Исследование основано на материалах научного мониторинга 2025 года и данных многолетних наблюдений за 2016–2025 гг. Проанализированы размерно-весовые показатели, возрастная структура, половой состав, численность и биомасса популяции. Установлено, что до введения моратория наблюдалось устойчивое снижение средних размеров и массы особей, а также сокращение доли старших возрастных классов, обусловленное совокупным влиянием промыслового пресса и неблагоприятного гидрологического режима в условиях маловодья. В 2025 году отмечается стабилизация возрастной структуры и увеличение численности особей в научных уловах при сохранении пониженных размерно-весовых показателей. Расчётная численность популяции составила более 200 тыс. особей, однако её структура остаётся омоложенной, а доля неполовозрелых и ювенильных рыб вызывает обеспокоенность с позиций охраны воспроизводственного потенциала. Полученные данные свидетельствуют о положительном, но пока неполном эффекте охранных мер и необходимости их продолжения. Исследование выполнено в рамках бюджетной программы 021-100-159 «Услуги по обеспечению сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира», финансируемой Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ключевые слова: сом, *Silurus glanis*, река Жайык, популяция, возрастная структура, биомасса, упитанность, мораторий, гидрологический режим, численность.

Введение

Сом (*Silurus glanis* L., 1758) — крупнейший пресноводный хищник Евразии, способный достигать длины свыше 3 м и массы более 300 кг [1]. В структуре ихтиоценозов он занимает позицию доминантного консумента третьего трофического уровня, оказывая регулирующее воздействие на численность рыб-планктофагов и бентофагов [2]. В бассейне реки Жайык данный вид традиционно входил в состав основных промысловых объектов, однако интенсивный нерегулируемый вылов на протяжении 1990–2020-х годов привёл к существенным изменениям популяционной структуры: сокращению доли старших возрастных классов, снижению средних размеров особей и общему омоложению стада [3, 4].

В последние десятилетия биологическое состояние популяции сома в р. Жайык усугублялось дополнительными факторами, прежде всего неблагоприятным гидрологическим режимом. Устойчивое маловодье в бассейне реки, особенно выраженное в 2021–2023 гг., сопровождалось снижением уровня весенних паводков, сокращением площади заливаемых пойменных биотопов и деградацией нерестилищ, что закономерно отразилось на эффективности естественного воспроизводства и выживаемости молоди [5, 6]. Совокупность промыслового давления и гидрологической нестабильности обусловила резкое падение учётной численности до минимальных значений в 2024 году (13 экз. в научных уловах).

В целях восстановления запасов с 2023 года введён мораторий на промысловый лов сома в бассейне р. Жайык. Оценка эффективности данной меры и анализ текущего состояния

популяции в первые годы действия ограничений представляют значительный научный и практический интерес [6, 7].

Целью настоящей работы является комплексная оценка состояния популяции сома в р. Жайык в 2025 году, анализ её многолетней динамики за 2016–2025 гг. и определение влияния режима моратория на ключевые биологические параметры.

Материал и методика

Сбор ихтиологического материала осуществлялся в 2025 году в предустьевом пространстве р. Жайык в период нерестовой миграции. Работы проводились на трёх стационарных тоневых участках: «Малая Дамбинская», «Нижняя Дамбинская» и «Нижняя Татарская». В качестве орудий лова применялись закидные неводы длиной 100–150 м и ставные сети с размером ячеи 40–80 мм, что обеспечивало селективный учёт рыб длиной от 35 см и старше. Выбор диапазона ячеи обоснован необходимостью охвата всех половозрелых особей при минимальном воздействии на молодь.

Для каждой отловленной особи определяли: общую длину (АС, см) с точностью до 0,5 см, массу тела (г) с точностью до 1 г, пол (по состоянию гонад), возраст. Определение возраста осуществлялось по поперечным спилам лучей грудного плавника — стандартной методике для лишённых чешуи видов, к которым относится *S. glanis* [1]. Спилы изготавливали с использованием ювелирной пилы, шлифовали и просматривали под биноклем при увеличении $\times 10$ – $\times 40$.

Коэффициенты упитанности рассчитывались по формулам Фултона и Кларка, где потрошёная масса определялась путём вычитания массы гонад и желудочно-кишечного тракта. Для анализа многолетней динамики использовались архивные данные мониторинга 2016–2025 гг., хранящиеся в фондах Атырауского филиала НПЦ рыбного хозяйства.

Расчёт численности (N) и биомассы (B) популяции проводился методом площадей, адаптированным для условий предустьевого мелководья, с применением коэффициентов уловистости, установленных для данного района ранее [4]. Предельно допустимый улов (ПДУ) рассчитывался по методике, изложенной в действующих нормативных документах [8, 9].

Все полевые работы выполнены в соответствии с требованиями «Правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром» [8, 9].

Результаты и обсуждение

В научных уловах 2025 года зафиксировано 63 особи сома длиной от 39 до 79 см (табл. 1). Средняя длина составила $60,5 \pm 1,2$ см, средняя масса — 1695 ± 87 г. Минимальный зарегистрированный размер (39 см) соответствует нижней границе половозрелости для данного района [3], однако присутствие таких особей в уловах сигнализирует о частичном попадании ювенильных рыб в применяемые орудия лова. Это обстоятельство требует рассмотрения вопроса об увеличении минимального допустимого размера в промысловых регламентах.

Коэффициент упитанности по Фултону (0,88) соответствует удовлетворительному физиологическому состоянию рыб, характерному для преднерестового периода. Половой состав близок к равному: доля самок составила 51,4%, что свидетельствует о сохранении воспроизводственного ядра популяции.

Таблица 1 — Биологические показатели сома в предустьевом пространстве р. Жайык, 2025 год

Пол	Длина, см (min–max)	Масса, г (min–max)	Kf (Фултон)	Kc (Кларк)	Доля, %
Самцы	40–75	789–3348	0,89	0,82	51,4

Самки	39–79	721–3641	0,88	0,78	48,6
Оба пола	39–79	721–3641	0,88	0,79	100

Возрастной состав популяции представлен рыбами от 3 до 7 лет. Доминируют четырёхлетки (33,3%) и пятилетки (28,6%); особи старше 6 лет составляют менее 10% выборки. Средний возраст — 4,6 года. Аналогичный показатель для р. Жайык в 2016–2020 гг. составлял 5,0–6,2 года (табл. 2), что указывает на сохраняющуюся омоложенность структуры несмотря на действие моратория. Слабая представленность рыб старших классов (7+ лет) объясняется, с одной стороны, их изъятием в предшествующие промысловые годы, с другой — недостаточным периодом восстановления: до вступления моратория в силу популяция подвергалась интенсивному давлению ещё как минимум три-четыре поколения.

Таблица 2 — Возрастная структура популяции сома в р. Жайык, 2025 год

Возраст, лет	Количество, экз.	Доля, %
3	5	7,9
4	21	33,3
5	18	28,6
6	13	20,6
7+	6	9,5
Итого	63	100,0

Анализ ряда 2016–2025 гг. (табл. 2, рис. 1) позволяет выделить три отчётливых периода в динамике популяции. В 2016–2020 гг. показатели находились на исторически высоком уровне: средняя длина — 65,5–72,0 см, масса — 2440–3305 г, упитанность — 0,80–0,93, средний возраст — 5,0–6,2 года; численность в уловах достигала 119 экз. (2020 г.). Этот период характеризовался полноводными паводками в бассейне р. Жайык, обеспечивавшими эффективное нерестование и нагул.

В 2021–2024 гг. зафиксировано резкое ухудшение всех показателей. Средняя длина снизилась до 58,6–66,0 см, масса — до 1550–1662 г, упитанность упала до 0,76 (2021 г.). Особую озабоченность вызывает катастрофическое падение учётной численности: 39 экз. в 2022 г., 27 — в 2023 г. и лишь 13 — в 2024 г. Интерпретировать эти данные следует с осторожностью: столь резкое снижение в 2024 г. относительно 2023 г. скорее всего отражает не реальное сокращение запасов, а различия в интенсивности и условиях лова (период, погодные условия, уловистость). Тем не менее общая тенденция деградации очевидна и обусловлена двумя взаимоусиливающими факторами: промысловым давлением до введения моратория и хронически низкими половодьями 2021–2023 гг., при которых площадь залиitia поймы сокращалась до 40–60% от нормы, что критически снижало эффективность нереста и кормовую базу молоди.

В 2025 г. отмечается первый признак стабилизации: численность в уловах выросла до 63 экз. — более чем вдвое по сравнению с 2023 г. (27 экз.) и в 1,6 раза по сравнению со средним значением 2022–2023 гг. (33 экз.). При этом физиологические показатели (упитанность 0,88) и половая структура (51,4% самок) остаются удовлетворительными. Однако размерно-весовые параметры (60,5 см, 1695 г) по-прежнему существенно ниже значений 2016–2020 гг., что указывает: восстановление численности пока опережает восстановление качественных характеристик стада. Для достижения допромысловых показателей при сохранении существующего режима охраны потребуется, по нашим оценкам, не менее 5–7 лет.

Таблица 3 — Многолетняя динамика биологических показателей сома в р. Жайык, 2016–2025 гг.

Годы	Средняя длина, см	Средняя масса, г	Упитанность по Фультону	Средний возраст	Численность, экз.
2016	65,5	2440	0,80	5,0	24
2017	66,5	2984	0,93	6,2	38
2018	71,9	3305	0,82	5,0	54
2019	72,0	3028,2	0,84	5,0	55
2020	71,0	2976,0	0,82	5,2	119
2021	62,7	2646,9	0,76	4,5	66
2022	59,0	1550,0	0,81	4,1	39
2023	58,6	1662,0	0,80	4,5	27
2024	66,0	1598,0	0,83	4,3	13
2025	60,5	1695,0	0,88	4,6	63

Рисунок 1 — Динамика учётной численности сома в научных уловах в р. Жайык за 2022–2025 гг.

По результатам учётной съёмки нерестового периода 2025 года численность популяции сома в предустьевом пространстве р. Жайык составила $208\ 323 \pm 18\ 400$ особи, биомасса — 283 т. Структура биомассы в значительной мере формируется рыбами 4–6-летнего возраста (около 70% совокупной биомассы), которые являются основными участниками нереста в ближайшие 1–3 года. Это обнадеживающий признак: репродуктивное ядро популяции сохранено.

Расчётный ПДУ на 2026 год составил 37,6 т. Несмотря на формальное наличие промыслового резерва, возобновление вылова в текущих условиях биологически неоправданно по следующим причинам: (1) структура остаётся омоложенной с дефицитом рыб 7+ лет, (2) минимальный размер в уловах (39 см) свидетельствует о присутствии преднерестовых особей и о риске изъятия ещё не воспроизводившихся рыб, (3) однолетний прирост численности может отражать статистический артефакт уловистости, а не реальную тенденцию восстановления. В связи с этим сохранение моратория является не только биологически оправданным, но и экономически целесообразным: каждый год охраны репродуктивного ядра увеличивает будущий промысловый потенциал.

Наблюдаемые в р. Жайык процессы соответствуют общей закономерности, выявленной для крупных пресноводных хищников при снятии промыслового пресса: первоначальный численный отклик проявляется уже через 2–3 года, тогда как восстановление размерно-возрастной структуры занимает 7–15 лет в зависимости от условий среды [2, 7].

Заключение

Популяция сома в р. Жайык в 2025 году демонстрирует первые признаки стабилизации после длительного периода депрессии: учётная численность выросла до 63 экз. относительно 13 экз. в 2024 г., расчётное поголовье составляет около 208 тыс. особей, биомасса — 283 т. Репродуктивная структура сохранена.

Состояние популяции по-прежнему характеризуется её омоложенностью (средний возраст 4,6 года против 5,0–6,2 года в 2016–2020 гг.) и пониженными размерно-весовыми показателями. Присутствие в уловах особей длиной 39 см подчёркивает необходимость ужесточения контроля за орудиями лова и рассмотрения вопроса об увеличении промыслового минимума.

Ключевыми факторами деградации популяции в 2021–2024 гг. выступали совокупное промысловое давление и устойчивое маловодье, подавлявшее эффективность воспроизводства. Нормализация гидрологического режима является необходимым условием ускоренного восстановления запасов.

Введённый мораторий оказывает положительный, но пока неполный эффект. Возобновление промысла ранее чем через 5–7 лет при сохранении текущих тенденций представляется преждевременным и несёт риск повторного подрыва запасов. Рекомендуется сохранение охрannого режима с ежегодным мониторингом состояния популяции.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки научно обоснованных стратегий устойчивого управления рыбными ресурсами в бассейне реки Жайык и других рек Каспийского водосбора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
2. Никольский Г.В. Экология рыб. — М.: Высшая школа, 1974. — 367 с.
3. Рыбы Казахстана. В 5 т. — Алматы: Наука, 1989.
4. Камиева Т.Н., Бокова Е.Б., Кадимов Е.Л. Состояние и динамика запасов рыб в Жайык-Каспийском бассейне. — Атырау, 2021.
5. Бокова Е.Б. Биологические основы формирования промысловых запасов рыб в дельте р. Жайык // Вестник рыбного хозяйства Казахстана. — 2019. — №2. — С. 45–52.
6. Камиева Т.Н. Динамика численности и структуры популяций промысловых рыб Каспийского бассейна // Рыбное хозяйство. — 2020. — №4. — С. 33–41.
7. Асылбекова С.Ж., Бокова Е.Б. Оценка состояния популяций промысловых рыб в условиях антропогенного воздействия // Водные биоресурсы и аквакультура. — 2023. — №3. — С. 22–30.
8. Приказ Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 104-Ө от 4 апреля 2014 г. «Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром».
9. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 409 от 31 октября 2025 г. «Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром».